

3.2. ВИРТУАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОКРАЩЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК

Хромов И.Е., к.э.н., старший научный сотрудник

ФГБУН «Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук», г. Москва

Окончание. Начало в №1 за 2019 г.

Данная работа посвящена концепции виртуальной организации как инструменту, позволяющему фирме сократить свои издержки, противостоять быстро меняющейся конъюнктуре рынка. Концепция виртуальной организации прошла через длительный процесс эволюции. Такие термины, как виртуальная компания, виртуальное предприятие или виртуальная корпорация, были введены в начале 1990-х гг. в работах М.С. Мэлоуна и Б. Дэвидоу, а также Р. Нагеля и Я. Хопланда. Кроме того, вопросам управления и функционирования виртуальных предприятий посвящены работы Х.А. Вютриха, П. Зибера, Ф. Котлера. Среди русскоязычных авторов исследованию проблем организации виртуальных предприятий и сетевых структур, а также вопросам математического моделирования сетевых организационных систем и принятия управленческих решений, посвящены работы В.Б. Тарасова, С.М. Авдошина, Ю.А. Воронцова, Д.А. Новикова, А.В. Катаева.

Объектом работы является предприятие Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).

Предметом работы является модели выбора и распределения партнеров по отдельным работам в виртуальной организации.

Цель работы: оценить сокращение издержек при распределении отдельных работ между агентами на примере тендера ОАО «РЖД».

Задачами работы являются следующие.

1. Определение понятия виртуальной организации.
2. Изучение основных характеристик и типов виртуальной организации.
3. Выявление причин возникновения виртуальных организаций.
4. Исследование преимуществ использования виртуальной организационной формы предприятия.
5. Изучение подходов к подбору участников виртуальной организации.

4. Модель жизненного цикла виртуальной организации

Виртуальные организации проходят через четыре стадии в течение их жизненного цикла. Модель цикла виртуальной организации представлена на рис. 7.

Жизненный цикл организации состоит из фаз идентификации, формирования, производства и распада. Каждая из фаз состоит из двух или более основных процессов принятия решений. Этап идентификации включает в себя выявление и оценку возможностей и выбор между ними. Эти процессы принятия решений последовательно связаны между собой. Возможности, выявленные в ходе процесса идентификации, служат в качестве исходных данных для процессов оценки и отбора. Фаза идентификации заканчивается, когда отобраны лучшие из имеющихся рыночных возможностей, а информация, связанная с отобранными возможностями, является исходной для фазы формирования.

Основные процессы принятия решений на этапе формирования включают в себя идентификацию партнера, оценку партнеров и выбор, а также формирование партнерства. Как и в первой фазе жизненного цикла организации, процессы принятия решений на этапе формирования являются последовательно связанными между собой. В процессе выявления партнера в качестве входных данных используется информация, полученная на фазе идентификации. На базе этой информации организация получает набор потенциальных партнеров, информация о которых затем используется для процесса оценки и отбора партнеров. Процесс формирования партнерства предполагает фактическое преобразование этих выбранных фирм в виртуальную организацию. После того как организация была сформирована, она может начинать свою фазу производства.

Рис. 7. Модель жизненного цикла виртуальной организации

Фаза производства обычно включает в себя такие основные процессы, как дизайн, маркетинг, финансовый менеджмент, производство и распределение товара. В отличие от фаз идентификации и формирования, на этом этапе процессы не связаны между собой последовательно. Как правило, этот этап наиболее сложен для управления, так как для него необходима вся информация, связанная с возможностями рынка и внешних партнеров по альянсу, собранная в результате первых двух этапов. Собранная на данном этапе информация представляет собой итог всей деятельности и всех видов сделок, которые имели место во время работы виртуальной организации. Фаза производства заканчивается, когда рыночные возможности подходят к концу. Как только это произошло, начинается фаза распада.

Основные процессы принятия решений на этапе прекращения деятельности организации включают в себя прекращение работы и рассредоточение активов. Как и в первых двух фазах, эти процессы последовательно связаны между собой. Текущая оперативная информация, такая как уровни запасов, заказы, которые не были завершены, является исходной для процесса завершения деятельности. После этого начинается процесс рассредоточения активов. Для этого процесса требуется вся бухгал-

терская и юридическая информация, необходимая для завершения всех контрактов и рассредоточения любых партнерских активов между фирмами организации. После завершения этой фазы фирмы могут свободно формировать другие партнерства. По сути завершение этого этапа означает смерть виртуальной организации, так заканчивается ее цикл [30].

водителей одежды для горнолыжного спорта. Спрос в этой отрасли в значительной степени зависит от целого ряда факторов, которые трудно предсказать – например, погодные условия, модные тенденции, экономика, – причем пик розничных продаж сезона составляет всего два месяца в году [22].

Это отрасль, где такая форма управления, как виртуальная организация, может быть использована для формирования распределительных сетей и быстрой реакции на изменение спроса на продукты с коротким жизненным циклом.

На рис. 7а изображена идентификационная фаза виртуальной организации, когда «Обермайер» оценивает фирмы с точки зрения их потенциальной интеграции в их распределительную сеть.

Следующие два рисунка описывают виртуальную организацию после того как она была сформирована и начала функционировать.

В первом случае «Обермайер» выбирает «Лендс-Энд» (Lands' End) в качестве своей торговой точки, принимающей заказы дистанционно и поставляющей заказанные товары по почте.

«Лендс-Энд» в свою очередь использует «FedEx Express» (FedEx, американская грузовая авиакомпания) и United parcel service, Inc. (UPS) – компания, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике) для доставки заказанных товаров клиентам. Эта виртуальная организация показана на рис. 7б.

Во втором случае «Обермайер» выбирает «J.C. Penney» – сеть американских супермаркетов среднего класса – для розничной продажи своей экипировки.

Горнолыжная одежда поставляется в распределительные центры, которые в свою очередь распределяют ее либо через UPS для продажи по каталогу, либо через свои розничные магазины. Этот случай описан на рис. 7в.

Таким образом, в этом примере «Обермайер» и UPS являются частью двух виртуальных организаций. В действительности такие компании, как FedEx, входят во многие виртуальные партнерские отношения.

Их выбирают, потому что они более компетентны в распределении товаров, чем розничные торговцы, к тому же существуют информационные технологии, позволяющие эффективно координировать отгрузку заказов.

В течение всего жизненного цикла продукта «Обермайер» может динамически регулировать свою дистрибьюторскую сеть по мере изменения потребностей. В заключение, после того как сезон для розничных продаж горнолыжной экипировки подошел к концу, фирмы могут прекратить свое партнерство и продолжить свой постоянный поиск новых партнеров, как показано на рис. 7а.

Поддержание широкого круга процессов принятия решений необходимо, чтобы обеспечить эффективное управление виртуальной организации в течение всего жизненного цикла организации.

Поэтому необходима поддерживающая их инфраструктура, позволяющая необходимой информации быть доступной для быстрого и точного управления [30].

Рис. 8. Жизненный цикл компании «Обермайер» (Sport Obermeyer, Ltd)

Для описания жизненного цикла виртуальной организации приведем пример виртуальной организации, образованной для производства и распространения горнолыжной экипировки. Компания «Обермайер» (Sport Obermeyer, Ltd), основанная в Аспене, штат Колорадо, – одна из ведущих произ-

5. Анализ структуры моделей выбора и распределения подрядчиков

Для создания виртуальной организации необходим правильный выбор партнеров, а для эффективного управления созданной организацией необходимо распределить работы между отобранными партнерами оптимальным образом.

Целью заказчика, который является центром организации, является размещение контракта на работу с минимальными затратами $\sum_{j=1}^m \lambda_j x_j$ а целью любого из подрядчиков – максимизация полученной ими прибыли. Прибыль партнера определяется как разность между полученным от заказчика вознаграждением и собственными затратами.

Таким образом, в случае виртуальной организации целью оптимизации будет выступать не степень удовлетворения потребностей конечного потребителя, а минимизация затрат или максимизация прибыли центра или партнеров.

Кроме того, при создании виртуальной организации необходимо также учитывать следующие условия.

1. Условия и критерии отбора исполнителей работ должны быть четко установлены, известны и понятны всем возможным подрядчикам.
2. В процессе распределения работ наиболее эффективным является минимальное участие и влияния центра или заказчиков. Это необходимо для устранения субъективных предпочтений заказчика.

Можно выделить три вида задач распределения работ в рамках проекта в виртуальной организации. Общим для этих задач является выбор и оценка наиболее подходящего исполнителя для каждой работы.

1. Задача выбора подрядчика, который может наилучшим образом выполнить поступивший заказ.
2. Задача оптимального распределения совокупности партнеров для выполнения ряда работ, при условии, что одна работа полностью выполняется только одним агентом.
3. Задача оптимального распределения работ по подрядчикам, если одна работа требует для выполнения участия сразу нескольких подрядчиков.

Также можно выделить группы характеристик, которые могут выступать и как ограничения, и как критерии:

- временные характеристики работы;
- стоимостные характеристики работы;
- качество выполнения работы.

По этим критериям заказчик может вводить ограничения при первоначальном отборе потенциальных исполнителей работ, также эти же критерии могут использоваться при оптимизации распределения работ между выбранной совокупностью партнеров. Впрочем, в ситуации, когда у нескольких возможных партнеров совпадают, параметры выполнения, возможно использование других параметров. Например, это может быть уровень компетенции подрядчика, поскольку он может выступать как критерий качества выполнения работы.

Таким образом, при оптимизации проекта, т.е. при выборе подрядчика, необходимо как минимизировать время и стоимость выполнения работы, так и максимизировать ее качество.

6. Модель распределения работ по исполнителям

Задача распределения совокупности работ по совокупности партнеров может быть представлена как задача о назначениях.

Однако в рамках задачи о назначениях можно говорить только при условии заранее отобранного пула подрядчиков – например в рамках закрытого тендера.

Задача о назначениях является частным случаем транспортной задачи. Так как постановка классической задачи состоит в нахождении пар работа – исполнитель, которые обеспечивают минимум суммарных затрат на выполнение всего проекта, и каждый исполнитель может исполнять только одну работу, равно как для выполнения одной работы требуется только один исполнитель, то это также накладывает ограничения на задачу.

Это значит, что в проекте заранее должно быть оговорено данное условие – исполнитель не может выполнять более одной работы.

Общий вид модели задачи о назначениях:

$$L(X) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^m x_{ij} = 1 (i = \overline{1, n}), \\ \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 (j = \overline{1, m}), \\ x_{ij} = \begin{cases} 0, & (i = \overline{1, n}; j = \overline{1, m}). \\ 1, & \end{cases} \end{cases}$$

Общий вид матрицы задачи о назначениях представлен в табл. 1

Таблица 1

ОБЩИЙ ВИД МАТРИЦЫ ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ

Исполнители, A_i	Работы, B_j				Количество исполнителей
	B_1	B_2	...	B_m	
A_1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1m}	1
A_2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2m}	1
...
A_n	c_{n1}	c_{n2}	...	c_{nm}	1
Количество работ	1	1	...	1	$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^m b_j$

Исходные параметры модели задачи о назначениях:

n – количество исполнителей;

m – количество работ;

$a_i = 1$ – единичное количество ресурса A_i ($i = \overline{1, n}$), например, один исполнитель;

$b_j = 1$ – единичное количество работы B_j ($j = \overline{1, m}$), например, одна работа;

c_{ij} – стоимость выполнения работы B_j с помощью ресурса A_i . Например, c_{ij} может быть компетентностью i -го исполнителя при выполнении j -й работы, или стоимость выполнения работы, или время выполнения работы.

Искомые параметры:

x_{ij} – факт назначения или не назначения исполнителя A_i на работу B_j :

$$x_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{если ресурс } i \text{ не назначен на работу } j, \\ 1, & \text{если ресурс } i \text{ назначен на работу } j. \end{cases}$$

$L(X)$ – общая (суммарная) характеристика качества распределения исполнителей по работам.

Более важным для создания и функционирования виртуальной организации является оптимальный отбор партнеров. Отбор партнеров может проводиться в рамках открытого тендера, в котором могут принимать участие любые поставщики товаров или услуг.

В документации открытого тендера заранее определяются сроки выполнения работ, качество выполнения работ, максимальные стоимостные характеристики работ и прочие условия.

Так как каждый из потенциальных исполнителей предоставляет заказчику заявку с указанием стоимости и времени выполнения ими работ, то для определения совокупности подрядчиков, подходящих для выполнения проекта можно воспользоваться методом сжатия. Сжатие (crashing) представляет собой метод сокращения продолжительности проекта за счет сокращения одной (или более) работ, находящихся на критическом пути проекта. Подобное сжатие достигается, как правило, при помощи использования дополнительных ресурсов, например, увеличения количества рабочих.

Рис. 9. Зависимость между продолжительностью работ и их стоимостью при отсутствии выбора исполнителя

На рис. 9 изображена графическая зависимость между стоимостью и продолжительностью работ. Точка B соответствует нормальной продолжительности работы, точка A – наиболее сокращенной продолжительности работы. При этом затраты в точке A считаются предельными, и их дальнейшее увеличение практически не влияет на сокращение времени работы, а затраты в точке B являются нормальными. Линия, соединяющая точки A и B , показывает изменение затрат при сокращении времени работы на одну единицу.

Однако при использовании концепции виртуальной организации для выполнения работы можно выбрать одного исполнителя из совокупности. На рис. 10 также показана зависимость между стоимостью и продолжительностью работы. Однако заказчик может

выбрать между двумя исполнителями, для каждого из которых существуют параметры предельных затрат и максимального сокращения времени, и нормальных затрат и времени.

Рис. 9. Зависимость между продолжительностью работ и их стоимостью при наличии выбора исполнителя

В таком случае при сокращении продолжительности при помощи крэшинга вначале необходимо выбрать линию, крайняя правая точка на которой соответствует минимальным затратам при максимальном времени. На рис. 10 это точка C . Однако если при использовании метода время сокращается на величину большую чем соответствующая точке E , то необходимо перейти к линии изменения затрат второго исполнителя.

Рис. 11. Зависимость между продолжительностью работ и их стоимостью при выборе различных исполнителей для каждого этапа работ

На рис. 11 показано изменение продолжительности проекта в зависимости от затрат. При этом каждая точка графика соответствует определенному пулу исполнителей. Таким образом, заказчик, определяя или время, или затраты проекта, автоматически определяет совокупность исполнителей и их распределение по отдельным работам проекта.

Рассмотрим применение модели распределения работ по исполнителям на примере строительного подряда Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») – строительства ливневой канализации с очистными сооружениями станции Ярославль-Главный Северной железной дороги.

В процессе проведения тендера компания-заказчик Дирекция по строительству сетей связи (ДКСС) ОАО «РЖД» осуществляет выбор генерального субподрядчика так, чтобы ее издержки были минимальными. То есть в первую очередь учитываются стоимостные характеристики заказа, но не временные или качественные характеристики его выполнения. Однако если бы компания-заказчик использовала концепцию виртуальной организации, которая позволяет нескольким независимым компаниям временно объединяться в сеть партнеров, то, возможно, она могла бы сократить свои издержки. Табл. 2 показывает исходные стоимостные характеристики каждого из возможных исполнителей. При решении задачи о назначении каждому из исполнителей ставится в соответствие одна из работ так,

чтобы минимизировать затраты на выполнение проекта. При проведении тендеров компания-заказчик – ОАО «РЖД» – выбирает единственного генерального подрядчика, который выполняет весь объем работ, минимизируя суммарные затраты на проект. Исходя из данных в табл. 2, это подрядчик 1, сумма затрат, предложенных которым, равна 130 548 076 руб. При использовании концепции виртуальной организации в этом проекте затраты будут меньше – 130 546 345 руб., так что при реализации данного проекта возможно использовать эту концепцию. Однако следует заметить, что сокращение издержек при применении модели распределения работ по исполнителям необязательно и зависит от параметров стоимости выполнения работ отдельных исполнителей.

Таблица 2

ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ С ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ СТАНЦИИ ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

№ подря-дчика	Подготовка территории строительства	Конструктивные решения и объемно-планировочные решения	Кон-струкции железобетон-ные	Электро-снабжение	Силовое электро-оборудование	Наружные сети кана-лизации	Техноло-гические решения	Благо-устрой-ство	Сумма
1	5332	3249352	3817022	1248198	529632	117159470	4392473	146597	130548076
2	5694	3250095	3817134	1248157	529429	117159628	4392548	146973	130549658
3	5497	3248194	3817292	1248911	529893	117160872	4392542	147156	130550357
4	5352	3250223	3817848	1248224	529049	117159629	4392557	146427	130549309
5	5643	3249062	3817328	1248524	529310	117160408	4392524	146810	130549609
6	5566	3249049	3817250	1248222	529552	117159582	4392755	147034	130549010
7	5237	3249116	3817378	1248305	529911	117160376	4392632	146615	130549570
8	5377	3250297	3817230	1248839	529676	117159388	4392466	146635	130549908

Таблица 3

ОБЩИЙ ВИД МАТРИЦЫ ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ

Матрица назначений			Конструкции железобетон-ные	Электро-снабжение	Силовое электро-оборудова-ние	Наружные сети кана-лизации	Техноло-гические решения	Благо-устрой-ство	Сум-ма
№ подря-дчика	подго-товка терри-тории строи-тельства	конструк-тивные ре-шения и объемно-планиро-вочные ре-шения							
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3	0	1	0	0	0	0	0	0	1
4	0	0	0	0	1	0	0	0	1
5	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6	0	0	0	1	0	0	0	0	1
7	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Сумма:	1	1	1	1	1	1	1	1	...

Целевая функция 130 546 345

Однако при проведении открытого тендера, необходимо вначале осуществить отбор партнеров. Сначала построим сетевой график проекта, который отображает последовательность выполнения комплекса работ, с помощью которого можно отследить критический путь проекта. Для использования метода сжатия (crashing) необходимы данные о предельных затратах и максимальном сокращении времени, и нормальных затратах и времени для каждого из потенциальных исполнителей работ. Кроме того, для каждой работы необходимо построить графики, отображающие взаи-

мосвязь между стоимостью и продолжительностью работы.

Всего в проекте есть восемь работ:

- технологические решения **A**;
- силовое электрооборудование **B**;
- подготовка территории строительства **C**;
- конструктивные и объемно-планировочные решения **D**;
- наружные сети канализации **E**;
- конструкции железобетонные **F**;
- электроснабжение **G**;
- благоустройство **H**.

Рис. 12. Сетевой график проекта

Кроме того, для каждого графика необходимо построить огибающую функцию. Огибающая функция является линейно-кусочной и состоит из минимумов каждого графика взаимосвязей. При сокращении времени работы, движение будет осуществляться по линии этой функции. Необходимо определить крайнюю правую точку для каждой работы. Линия, которой принадлежит эта точка, является линией, используемой в процессе сокращения продолжительности работ. Вначале необходимо сократить работу **A** до максимально возможного значения (рис. 12-14, табл. 4, 5).

	Затраты									Сумма
	Подготовка территории строительства	Конструктивные решения и объемно-планировочные решения	Конструкции железобетонные	Электро-снабжение	Силовое электро-оборудование	Наружные сети канализации	Технологические решения	Благо-устройство		
Подрядчик 1	5332	3245382	3317022	1248193	525632	117159473	4392473	146587	130540076	
Подрядчик 2	5694	3250095	3317134	1248157	525429	117159623	4392548	146973	130549658	
Подрядчик 3	5497	3246104	3317202	1248211	525693	117160672	4392542	147156	130550357	
Подрядчик 4	5352	3250223	3317648	1248224	525049	117159629	4392557	146427	130549309	
Подрядчик 5	5643	3245062	3317326	1248524	525310	117160403	4392524	146610	130549609	
Подрядчик 6	5363	3245049	3317250	1248222	525332	117159382	4392755	147024	130549010	
Подрядчик 7	5237	3245116	3317278	1248305	525911	117160375	4392632	146615	130549570	
Подрядчик 8	5377	3250297	3317230	1248339	525676	117159383	4392466	146623	130549908	
	С	D	F	G	В	Е	А	Н		
Время выполнения работы										
Подрядчик 1	7	15	8	3	5	40	6	4		
Подрядчик 2	1	14	9	5	7	37	6	3		
Подрядчик 3	3	17	7	2	4	34	5	2		
Подрядчик 4	3	15	5	3	6	39	4	5		
Подрядчик 5	1	15	6	3	6	35	6	4		
Подрядчик 6	2	16	7	4	5	39	3	3		
Подрядчик 7	4	17	8	5	3	35	4	3		
Подрядчик 8	2	13	6	1	5	40	7	4		

Рис. 13. Нормальные затраты и нормальное время выполнения работы

	Затраты									Сумма
	Подготовка территории строительства	Конструктивные решения и объемно-планировочные решения	Конструкции железобетонные	Электро-снабжение	Силовое электро-оборудование	Наружные сети канализации	Технологические решения	Благо-устройство		
Подрядчик 1	5844	3249997	3817717	1248955	530687	117162694	4392782	146764	130555440	
Подрядчик 2	5973	3250443	3817506	1249026	531136	117165342	4392998	147434	130559858	
Подрядчик 3	6056	3250298	3817500	1249127	531241	117164519	4392791	147645	130559177	
Подрядчик 4	5994	3250582	3818229	1248570	530519	117163291	4393441	147522	130558248	
Подрядчик 5	6059	3250202	3817635	1249060	530653	117162304	4392895	147114	130559222	
Подрядчик 6	6314	3249436	3817934	1249257	529827	117160507	4393386	147590	130554251	
Подрядчик 7	5562	3249829	3818000	1248430	531022	117162550	4393265	147629	130556296	
Подрядчик 8	5715	3250604	3817927	1248950	530928	117160996	4393078	147479	130555775	
	С	D	F	G	В	Е	А	Н		
Время выполнения работы										
Подрядчик 1	1	1	6	2	3	37	5	3		
Подрядчик 2	0,5	1	8	4	4,5	32	5	2,5		
Подрядчик 3	1	1	6	1	2,5	30	4	1		
Подрядчик 4	2	1	4	2,5	6	35	2	3		
Подрядчик 5	0,5	1	5,5	2	5,5	34	5,5	3,5		
Подрядчик 6	1	1	5	1	4	38	2	2		
Подрядчик 7	2	1	5	4,5	2	34	3	1,5		
Подрядчик 8	1	1	6	0,5	3	39	5	1		

Рис. 14. Предельные затраты и максимальное сокращение времени

Таблица 4

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	–	7	5	4392466	4393078	306
B	A	8	6	529049	530519	735
C	B	4	2	5237	5562	162,5
D	C	17	13	3248194	3250298	526
E	A	40	39	117159388	117160996	1600
F	D	9	8	3817134	3817506	372
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	5	3	146427	147522	547,5
Project	–	56	47	–	–	–
Totals	–	–	–	130546100	–	–

Таблица 5

Работа	Crash by	Crashing cost
A	2	612
B	0	0
C	2	325
D	0	0
E	1	1600
F	1	372
G	2	869
H	2	1095
Totals	–	4873

Работа **A** сокращается на 2 месяца, что позволяет перейти от подрядчика 8 к подрядчику 3 (табл. 6, 7).

Таблица 6

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	–	5	4	4392542	4392791	1
B	A	8	6	529049	530519	0
C	B	4	2	5237	5562	2
D	C	17	13	3248194	3250298	0
E	A	40	39	117159388	117160996	1
F	D	9	8	3817134	3817506	1
G	F	6	4	1248157	1249026	2
H	G, E	5	3	146427	147522	2
Project	–	54	46	–	–	–
Totals	–	–	–	130546100	–	–

Таблица 7

Работа	Crash by	Crashing cost
A	249	249
B	0	0
C	325	325
D	0	0
E	1600	1600
F	372	372
G	869	869
H	1095	1095
Totals	–	4510

Работа **A** сокращается на 1 месяц, что позволяет перейти от подрядчика 3 к подрядчику 4 (табл. 8, 9).

Таблица 8

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	–	4	2	4392557	4393441	442
B	A	8	6	529049	530519	735
C	B	4	2	5237	5562	162,5
D	C	17	13	3248194	3250298	526

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
E	A	40	39	117159388	117160996	1600
F	D	9	8	3817134	3817506	372
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	5	3	146427	147522	547,5
Project	–	53	44	–	–	–
Totals	–	–	–	130546200	–	–

Таблица 9

Работа	Crash by	Crashing cost
A	2	884
B	0	0
C	2	325
D	0	0
E	1	1600
F	1	372
G	2	869
H	2	1095
Totals	–	5145

Работа **A** сокращается на 2 месяца, что позволяет перейти от подрядчика 4 к подрядчику 6 (табл. 10, 11).

Таблица 10

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	–	3	2	4392755	4393386	631
B	A	8	6	529049	530519	735
C	B	4	2	5237	5562	162,5
D	C	17	13	3248194	3250298	526
E	A	40	39	117159388	117160996	1600
F	D	9	8	3817134	3817506	372
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	5	3	146427	147522	547,5
Project	–	52	44	–	–	–
Totals	–	–	–	130546300	–	–

Таблица 11

Работа	Crash by	Crashing cost
A	1	631
B	0	0
C	2	325
D	0	0
E	1	1600
F	1	372
G	2	869
H	2	1095
Totals	–	4892

Работу **A** можно сократить еще на 1 месяц (табл. 12, 13).

Таблица 12

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	-	2	2	4393386	4393386	631
B	A	8	6	529049	530519	735
C	B	4	2	5237	5562	162,5
D	C	17	13	3248194	3250298	526
E	A	40	39	117159388	117160996	1600
F	D	9	8	3817134	3817506	372
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	5	3	146427	147522	547,5
Project	-	51	44	-	-	-
Totals	-	-	-	130547000	-	-

Таблица 13

Работа	Crash by	Crashing cost
A	0	0
B	0	0
C	2	325
D	0	0
E	1	1600
F	1	372
G	2	869
H	2	1095
Totals	-	4261

Так как левее точек нет и перейти к другому подрядчику невозможно, то максимально возможное сокращение времени возможно при выборе подрядчика 6. Так как сократить время, затраченное на работу **A**, более невозможно, переходим к работе **B** (табл. 14, 15).

Таблица 14

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	-	2	2	4393386	4393386	631
B	A	8	6	529049	530519	735
C	B	4	2	5237	5562	162,5
D	C	17	13	3248194	3250298	526
E	A	40	39	117159388	117160996	1600
F	D	9	8	3817134	3817506	372
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	5	3	146427	147522	547,5
Project	-	51	44	-	-	-
Totals	-	-	-	130547000	-	-

Таблица 15

Работа	Crash by	Crashing cost
A	0	0
B	0	0
C	2	325
D	0	0
E	1	1600
F	1	372
G	2	869
H	2	1095
Totals	-	4261

Так как работу **B** сократить невозможно, то ее исполнителем остается подрядчик 4. Переходим к со-

кращению работы **C**. Работа **C** сокращается на 2 месяца, что позволяет перейти от подрядчика 7 к подрядчику 4 (табл. 16, 17).

Таблица 16

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	-	2	2	4393386	4393386	631
B	A	8	6	529049	530519	735
C	B	3	2	5352	5994	642
D	C	17	13	3248194	3250298	526
E	A	40	39	117159388	117160996	1600
F	D	9	8	3817134	3817506	372
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	5	3	146427	147522	547,5
Project	-	50	44	-	-	-
Totals	-	-	-	130547000	-	-

Таблица 17

Работа	Crash by	Crashing cost
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	1	526
E	1	1600
F	1	372
G	2	869
H	2	1095
Totals	-	4462

Так как более сократить работу **C** невозможно, то ее исполнителем становится подрядчик 4. Переходим к сокращению работы **D**. Работа **D** сокращается на 1 месяц, что позволяет перейти от подрядчика 3 к подрядчику 5 (табл. 18, 19).

Таблица 18

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	-	2	2	4393386	4393386	631
B	A	8	6	529049	530519	735
C	B	3	2	5352	5994	642
D	C	15	10	3249062	3250202	228
E	A	40	39	117159388	117160996	1600
F	D	9	8	3817134	3817506	372
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	5	3	146427	147522	547,5
Project	-	48	44	-	-	-
Totals	-	-	-	130547900	-	-

Таблица 19

Работа	Crash by	Crashing cost
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	2	456
E	1	1600
F	0	0
G	0	0
H	2	1095
Totals	-	3151

Работу **D** более сократить нельзя, следовательно, ее выполняет подрядчик 5 (табл. 20, 21).

Таблица 20

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	–	2	2	4393386	4393386	631
B	A	8	6	529049	530519	735
C	B	3	2	5352	5994	642
D	C	13	10	3249518	3250202	228
E	A	40	39	117159388	117160996	1600
F	D	9	8	3817134	3817506	372
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	5	3	146427	147522	547,5
Project	–	47	44	–	–	–
Totals	–	–	–	130548300	–	–

Таблица 21

Работа	Crash by	Crashing cost
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
E	1	1600
F	0	0
G	0	0
H	2	1095
Totals	–	2695

Далее сокращаем работу E. Работа E сокращается на 1 месяц, что позволяет перейти от подрядчика 8 к подрядчику 6 (табл. 22, 23).

Таблица 22

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	–	2	2	4393386	4393386	631
B	A	8	6	529049	530519	735
C	B	3	2	5352	5994	642
D	C	13	10	3249518	3250202	228
E	A	39	38	117159582	117160627	1040
F	D	9	8	3817134	3817506	372
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	5	3	146427	147522	547,5
Project	–	46	43	–	–	–
Totals	–	–	–	130548500	–	–

Таблица 23

Работа	Crash by	Crashing cost
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	1	228
E	1	1040
F	0	0
G	0	0
H	2	1095
Totals	–	2363

Работа D сокращается еще на 1 месяц, но подрядчик 5 не изменяется. Работа E сокращается на 1 месяц, что позволяет перейти от заказчика 6 к подрядчику 4 (табл. 24, 25).

Таблица 24

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	–	2	2	4393386	4393386	631
B	A	8	6	529049	530519	735
C	B	3	2	5352	5994	642
D	C	12	10	3249746	3250202	228
E	A	39	35	117159629	117163291	914
F	D	9	8	3817134	3817506	372
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	5	3	146427	147522	547,5
Project	–	46	40	–	–	–
Totals	–	–	–	130548800	–	–

Таблица 25

Работа	Crash by	Crashing cost
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	2	456
E	4	3656
F	1	372
G	0	0
H	2	1095
Totals	–	5579

Работа D сокращается еще на 2 месяца, однако это не влияет на смену подрядчика. Работу E можно сократить на 4 месяца, что позволяет поменять подрядчика 4 на подрядчика 5 (табл. 26, 27).

Таблица 26

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	–	2	2	4393386	4393386	631
B	A	8	6	529049	530519	735
C	B	3	2	5352	5994	642
D	C	10	10	3250202	3250202	228
E	A	36	34	117160408	117162304	948
F	D	9	8	3817134	3817506	372
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	5	3	146427	147522	547,5
Project	–	43	39	–	–	–
Totals	–	–	–	130550000	–	–

Таблица 27

Работа	Crash by	Crashing cost
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
E	2	1896
F	1	372
G	1	434,5
H	2	1095
Totals	–	3797,5

Работа E сокращается на 2 месяца, что позволяет поменять подрядчика 5 на подрядчика 3 (табл. 28, 29).

Таблица 28

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	-	2	2	4393386	4393386	631
B	A	8	6	529049	530519	735
C	B	3	2	5352	5994	642
D	C	10	10	3250202	3250202	228
E	A	34	30	117160872	117164519	912
F	D	9	8	3817134	3817506	372
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	5	3	146427	147522	547,5
Project	-	43	35	-	-	-
Totals	-	-	-	130550500	-	-

Таблица 32

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	-	2	2	4393386	4393386	631
B	A	7	4,5	529029	531136	842,8
C	B	3	2	5352	5994	642
D	C	15	10	3249062	3250202	228
E	A	30	30	117164519	117164519	912
F	D	9	8	3817134	3817506	372
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	5	3	146427	147522	547,5
Project	-	42	35	-	-	-
Totals	-	-	-	130554200	-	-

Таблица 29

Работа	Crash by	Crashing cost
A	0	0
B	2	1470
C	1	642
D	0	0
E	4	3648
F	1	372
G	2	869
H	2	1095
Totals	-	8196

Таблица 33

Работа	Crash by	Crashing cost
A	0	0
B	1	842,8
C	1	642
D	0	0
E	0	0
F	1	372
G	2	869
H	2	1095
Totals	-	3820,8

Работу E больше сократить нельзя (табл. 30, 31).

Таким образом работу B можно сократить еще на 1 месяц и выбрать подрядчика 5 (табл. 34, 35).

Таблица 30

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	-	2	2	4393386	4393386	631
B	A	8	6	529049	530519	735
C	B	3	2	5352	5994	642
D	C	10	10	3250202	3250202	228
E	A	30	30	117164519	117164519	912
F	D	9	8	3817134	3817506	372
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	5	3	146427	147522	547,5
Project	-	43	35	-	-	-
Totals	-	-	-	130554100	-	-

Таблица 34

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	-	2	2	4393386	4393386	631
B	A	6	5,5	529310	530653	2686
C	B	3	2	5352	5994	642
D	C	15	10	3249062	3250202	228
E	A	30	30	117164519	117164519	912
F	D	9	8	3817134	3817506	372
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	5	3	146427	147522	547,5
Project	-	41	35	-	-	-
Totals	-	-	-	130554500	-	-

Таблица 31

Работа	Crash by	Crashing cost
A	0	0
B	2	1470
C	1	642
D	0	0
E	0	0
F	1	372
G	2	869
H	2	1095
Totals	-	4548

Таблица 35

Работа	Crash by	Crashing cost
A	0	0
B	0	0
C	1	642
D	0	0
E	0	0
F	1	372
G	2	869
H	2	1095
Totals	-	2978

Теперь можно сократить работу B на 1 месяц, это позволит заменить подрядчика 4 на подрядчика 2 (табл. 32, 33).

Работу B больше сократить нельзя. Далее можно сократить работу C на 1 месяц, при этом заменяя подрядчика 4 на подрядчика 1 (табл. 36, 37).

Таблица 36

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	–	2	2	4393386	4393386	631
B	A	6	5,5	529310	530653	2686
C	B	2	1	5332	5844	512
D	C	15	10	3249062	3250202	228
E	A	30	30	117164519	117164519	912
F	D	9	8	3817134	3817506	372
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	5	3	146427	147522	547,5
Project	–	40	35	–	–	–
Totals	–	–	–	130554500	–	–

Таблица 40

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	–	2	2	4393386	4393386	631
B	A	6	5,5	529310	530653	2686
C	B	2	1	5332	5844	512
D	C	15	10	3249062	3250202	228
E	A	30	30	117164519	117164519	912
F	D	6	5,5	3817328	3817635	614
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	5	3	146427	147522	547,5
Project	–	37	35	–	–	–
Totals	–	–	–	130554700	–	–

Таблица 37

Работа	Crash by	Crashing cost
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
E	0	0
F	1	372
G	2	869
H	2	1095
Totals	–	2336

Таблица 41

Работа	Crash by	Crashing cost
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
E	0	0
F	0	0
G	0	0
H	2	1095
Totals	–	1095

Работу **C** больше сократить нельзя. Далее сокращаем работу **F**. Ее можно сократить на 1 месяц, что позволяет заменить подрядчика 2 подрядчиком 1 (табл. 38, 39).

Работу **G** сократить нельзя – ее исполнителем остается подрядчик 2. Работу **H** можно сократить на 2 месяца, при этом подрядчик 4 заменяется подрядчиком 7 (табл. 42, 43).

Таблица 38

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	–	2	2	4393386	4393386	631
B	A	6	5,5	529310	530653	2686
C	B	2	1	5332	5844	512
D	C	15	10	3249062	3250202	228
E	A	30	30	117164519	117164519	912
F	D	8	6	3817022	3817717	695
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	5	3	146427	147522	547,5
Project	–	39	35	–	–	–
Totals	–	–	–	130554400	–	–

Таблица 42

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	–	2	2	4393386	4393386	631
B	A	6	5,5	529310	530653	2686
C	B	2	1	5332	5844	512
D	C	15	10	3249062	3250202	228
E	A	30	30	117164519	117164519	912
F	D	6	5,5	3817328	3817635	614
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	3	1,5	146615	147628	675,33
Project	–	35	33,5	–	–	–
Totals	–	–	–	130554900	–	–

Таблица 39

Работа	Crash by	Crashing cost
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
E	0	0
F	2	695
G	0	0
H	2	1095
Totals	–	1790

Таблица 43

Работа	Crash by	Crashing cost
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
E	0	0
F	0	0
G	0	0
H	1,5	1013
Totals	–	1013

Работу **F** можно сократить еще на 2 месяца, при этом подрядчик 1 заменяется на подрядчика 5 (табл. 40, 41).

Работу **H** можно сократить на 1,5 месяца, тогда подрядчик 7 заменяется подрядчиком 8 (табл. 44, 45).

Таблица 44

Работа	Предшествующие работы	Normal time	Crash time	Normal cost	Crash cost	Crash cost p/m
A	—	2	2	4393386	4393386	631
B	A	6	5,5	529310	530653	2686
C	B	2	1	5332	5844	512
D	C	15	10	3249062	3250202	228
E	A	30	30	117164519	117164519	912
F	D	6	5,5	3817328	3817635	614
G	F	6	4	1248157	1249026	434,5
H	G, E	1,5	1,5	147628	147628	675,33
Project	—	33,5	33,5	—	—	—
Totals	—	—	—	130555900	—	—

Таблица 45

Работа	Crash by	Crashing cost
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
E	0	0
F	0	0
G	0	0
H	0	0
Totals	—	0

Значит, максимально возможное сокращение времени проекта – 33,5 месяца. При этом затраты составят 130 555 900 руб.

Рис. 15. Взаимосвязь затрат и продолжительности времени всего проекта

На графике взаимосвязи затрат и продолжительности времени (рис. 15) всего проекта каждая точка соответствует совокупности исполнителей. Например, для точки *T* параметры исполнения проекта – 43 месяца и 130 550 000 руб. При этом работу *A* выполняет подрядчик 6, работу *B* выполняет подрядчик 4, работу *C* – подрядчик 4, *D* – подрядчик 5, *E* – подрядчик 5, *F* – подрядчик 2, *G* – подрядчик 2, *H* – подрядчик 4.

Заказчик, определяя стоимость проекта или время, за которое он желает, чтобы проект был выполнен, может варьировать исполнителей.

Можно заметить, что при сокращении продолжительности проекта и смене подрядчиков на графике могут появляться горизонтальные участки и даже участки убывающей функции. Подобные участки возникают из-за того, что при переходе подрядчик может выполнить работу, сократив и стоимость, и затраты, если это обусловлено его линией зависимости.

Поэтому на графике могут возникать точки, не оптимальные по Парето, т.е. те варианты совокупностей исполнителей работ, выбор которых не является эффективным.

Окончание. Начало в №1 за 2019 г.

Литература

1. Авдошин С.М. Синергетические организации в экономике XXI века [Текст] / С.М. Авдошин, В.Б. Тарасов // Бизнес-информатика. – 2006. – Т. 17. – С. 155-163.
2. Вютрих Х.А. Виртуализация как возможный путь развития управления [Текст] / Х.А. Вютрих, А.Ф. Филипп // Проблемы теории и практики управления. – 1999. – №5. – С. 45-49.
3. Дмитриев В.И. CALS, как основа проектирования виртуальных предприятий [Текст] / В.И. Дмитриев // Автоматизация проектирования. – 1997. – №5. – С. 14-17.
4. Зибер П. Управление сетью как ключевая компетенция предприятия [Текст] / П. Зибер // Проблемы теории и практики управления. – 2000. – №3. – С. 92-96.
5. Катаев А.В. Виртуальные бизнес-организации [Текст] / А.В. Катаев. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 120 с.
6. Райсс М. Границы «безграничных» предприятий: перспективы сетевых организаций [Текст] / М. Райсс // Проблемы теории и практики управления. – 1997. – №1. – С. 92-97.
7. Тарасов В.Б. Новые стратегии реорганизации и автоматизации предприятий: на пути к интеллектуальным предприятиям [Текст] / В.Б. Тарасов // Новости искусственного интеллекта. – 1996. – №4. – С. 40-84.
8. Тарасов В.Б. Причины возникновения и особенности организации предприятия нового типа [Текст] / В.Б. Тарасов // Проблемы теории и практики управления. – 1998. – №1. – С. 87-90.
9. Тарасов В.Б. Предприятия XXI века: проблемы проектирования и управления [Текст] / В.Б. Тарасов // Автоматизация проектирования. – 1998. – №4. – С. 45-52.

10. Яблочников Е.И. и др. Методы управления жизненным циклом приборов и систем в расширенных предприятиях [Текст] : учеб. пособие / Е.И. Яблочников, Ю.Н. Фомина, А.А. Саломатина, В.С. Гусельников. – СПб. : СПбГУ ИТМО, 2009. – 149 с.
11. Aken J. van et al. The virtual organization: a special mode of strong interorganizational cooperation [Text] / J. Aken van, L. Hop, G.J.J. Post // Hitt M.A. et al. Managing strategically in an interconnected world. – Chichester : John Wiley&Sons, 1998.
12. Ariss S. et al. Trust and technology in the virtual organization [Text] / S. Ariss et al. // SAM advanced management j. – 2002. – Autumn. – Pp. 22-25.
13. Bultje R. Taxonomy of virtual organisations, based on definitions, characteristics and typology [Electronic resource] / R. Bultje, J. Wijk van // VoNet : the newsletter. – 1998. – Vol. 3. – Pp. 7-20. URL: <http://www.virtual-organization.net>.
14. Burn J.M. Knowledge management strategies for virtual organizations [Text] / J.M. Burn, C. Ash // Y. Malhotra. Knowledge management and virtual organizations. – Idea group publishin, 2000.
15. Byrne J.A. The futurists who fathered the ideas [Text] / J.A. Byrne // Business week. – 1993. – Feb. 8. – P. 103.
16. Chesbrough H.W. When is virtual virtuous: organizing for innovation [Text] / H.W. Chesbrough, D.J. Teece // Harvard business review. – 1996. – Jan.-feb.
17. Clases C. et al. Studying trust in virtual organisations [Text] / C. Clases et al. // International studies of business and organisations. – 2004. – Vol. 33. – Pp. 7-27.
18. Davidow W. The virtual corporation: structuring and revitalizing the corporation for the 21st century [Text] / W. Davidow, M. Malone – N.Y. : Harper Collins, 1992.
19. Drăgoi G. et al. Virtual enterprise network solutions for virtual product development in SMEs [Text] / G. Drăgoi, A. Drăghici, S.M. Roşu, C.E. Coteţ // Proceedings of the CENTERIS'2009 – Conference on ENTERprise information systems (Ofir, Portugal). – 2009. – Pp. 613-628.
20. Drăgoi G. VPN solutions and network monitoring to support virtual teams work in virtual enterprises [Text] / G. Drăgoi, S.M. Roşu // ComSIS. – 2011. – Vol. 8 ; no. 1.
21. Farrell J.P. What is the extended enterprise? [Text] / J.P. Farrell. – 2008. – Sept. 4.
22. Fisher M.L. et al. Making supply meet demand in an uncertain world [Text] / M.L. Fisher, J.H. Hammond, W.R. Obermeyer, A. Raman // Harvard business review. – 1994. – May-june.
23. Grimshaw D.J. et al. The business benefits of the virtual organization [Text] / D.J. Grimshaw, F. Kwok, T. Sandy // The virtual workplace. – Idea group publishing, 1998.
24. Handy C. Trust and the virtual organization [Text] / C. Handy // Harvard business review. – 1995. – May/june. – Vol. 73 ; no. 3. – Pp. 40-50.
25. Jägers H. et al. Characteristics of virtual organizations [Text] / H. Jägers, W. Jansen, W. Steenbakkens // Organizational virtualness, proceedings of the VoNet – Workshop. – 1998. – Apr. – Pp. 27-28.
26. Malone T.W. et al. Electronic markets and electronic hierarchies [Text] / T.W. Malone, J. Yates, R.I. Benjamin. – 1987. – June, 30.
27. Mowshowitz A. Virtual organisation: a vision of management in the information age [Text] / A. Mowshowitz // The information society. – 1994. – Vol. 10. – Pp. 267-288.
28. Roşu et al. A knowledge management scenario to support knowledge applications development in small and medium enterprises [Text] / S.M. Roşu, G. Drăgoi, M. Guran // Advances in electrical and computer engineering. – 2009. – Vol. 9; no. 1. – Pp. 8-15.
29. Sieber P. Organisation virtualness, proceedings of the VoNet-workshop [Text] / P. Sieber, J. Griese. – Simowa Verlag Bern, – 1998. – Apr.
30. Strader T.J. et al. Information infrastructure for electronic virtual organization management [Text] / T.J. Strader, Fu-Ren Lin, M.J. Shaw // Decision support systems. – 1998. – Pp. 75-94.
31. Šišlák J. Model of small and medium enterprises (SMEs) within the virtual enterprise [Text] / J. Šišlák, S. Valčuha // Proceedings of the 7th International conference on "Computer integrated manufacturing" – Intelligent manufacturing systems, CIM'2005. – Gliwice – Wisła, 2005. – Pp. 137-140.
32. Taylor III B. W. Introduction to management science [Text] / B.W. Taylor III. – 10th edition. – 2009. – 840 p.
33. Zhou M. et al. A framework for design a virtual manufacturing enterprise and its implementation as a workbench [Text] / M. Zhou, L. Nemes, M. Shimonome, H. Hasimoto, A. Fuse, P. Bernus, G. Uppington // Information infrastructure systems for manufacturing. – Chapman & Hall, 1998.
34. Agile enterprise [Electronic resource]. URL: <http://www.businessdictionary.com/definition/agile-enterprise.html>
35. Virtual organization [Electronic resource]. URL: <http://www.referenceforbusiness.com/management/Tr-Z/Virtual-Organizations.html>
36. Malone T.W. et al. Electronic markets and electronic hierarchies [Text] / T.W. Malone, J. Yates, R.I. Benjamin // Commun. ACM. – 1987. – Vol. 30 ; no. 6.
37. Toffler A. Future shock [Text] / A. Toffler // Mintzberg H. The structuring of organizations. – N.Y. : Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1979.
38. Fairchild A.M. Technological aspects of virtual organizations: enabling the intelligent enterprise [Text] / A.M. Fairchild // Kluwer academic publishers, 2004.
39. Bleeker S.E. The virtual organization bleeker [Text] / S.E. Bleeker // The futurist. – 1994. – March-apr. – Pp. 9-14.

Ключевые слова

Виртуальная организация; модели выбора; модели распределения; сокращение издержек; финансовое планирование; управление предприятием; задача о назначениях; проекты; тендеры; закупки; сетевые графики.

Хромов Иван Евгеньевич
E-mail: khromov_gaugn@mail.ru

РЕЦЕНЗИЯ

Актуальность проблемы. Рецензируемая статья направлена на исследование концепции виртуальной организации как инструмента сокращения издержек предприятия при помощи выбора и распределения партнёров по отдельным видам работ на примере ОАО «Российские железные дороги». В настоящее время всё больше организаций используют Интернет-технологии, и выбор формы организации фирмы становится всё более сложным, поскольку технологическая среда позволяет компаниям создавать виртуальные организации. И поскольку концепция виртуальной организации всё ещё развивается, это и определяет актуальность проведённого исследования.

Научная новизна и практическая значимость. В статье подробно описаны новые организационные формы управления предприятием, понятие и характеристики виртуальной организации, а также модель её жизненного цикла. Автором рассмотрены модели и методы выбора и распределения подрядчиков, распределения работ по исполнителям, оптимального отбора партнёров в виртуальной организации. Для подкрепления выводов работа содержит расчёты, проведённые на основе рассмотренных в статье моделей по данным компании ОАО «Российские железные дороги». К достоинствам работы следует также отнести изучение большого числа иностранной литературы. Практическая значимость данной работы имеет место в связи с возможностью применения предприятиями данных методов в целях сокращения издержек.

Заключение. Рецензируемая статья является исследованием актуальной проблемы, выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным публикациям, заслуживает высокой оценки и может быть рекомендована к опубликованию.

Ерзнян Б. А., д.э.н., профессор, Заведующий лабораторией ЦЭМИ РАН, г. Москва.